

та створення навчально-методичного забезпечення. Визначено перспективні напрямки подальших досліджень у сфері інтеграції ШІ в педагогічну практику.

Ключові слова: штучний інтелект, вчитель, професійна підготовка вчителів, освіта, академічна доброчесність.

Berezhna Svitlana, Dotsenko Svitlana. Artificial intelligence as a factor of change in the relationship between the educational institution and the teacher: new strategies for professional training.

The article examines the theoretical and methodological foundations of transforming teacher training through the integration of artificial intelligence into the educational process. The paper analyzes the regulatory framework for AI use in education at both national and international levels. The key areas of professional training of teachers in the field of AI are identified: technical, methodological, ethical and practical. The necessity of systematic and continuous nature of such training is substantiated. The key components of an effective system of professional teacher training are highlighted, namely: modularity and flexibility of educational programs; practice-oriented approach; collaborative learning; constant monitoring and updating of program content; integration of formal and non-formal education through participation in master classes, webinars, conferences, trainings, etc. The article presents the experience of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in implementing AI in the educational process, including the development of regulatory documents, introduction of academic disciplines, practical activities and creation of educational and methodological support. Promising areas for further research in the field of AI integration into pedagogical practice are identified.

Key words: artificial intelligence, teacher, teacher training, education, academic integrity.

Т. М. Берест, О. А. Шумейко

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МОВИ: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ І ВИКЛАДАЧЕМ У НОВИХ УМОВАХ

Використання дистанційних форм навчання на сьогодні є досить поширеним. Якщо близько двох десятиріч тому ми говорили переважно про стрімкий розвиток технологій, з одного боку, про цікавість студентів та слухачів до комп'ютерного навчання, про реалізацію через дистанційне навчання ідеї навчання протягом усього життя, навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, про використання дистанційних курсів для самостійної роботи різних категорій студентів та слухачів, то останнім часом, на жаль, серед чинників, що вплинули на зміну підходів до навчання й на активізацію освіти через дистанційні курси змушені називати й пандемію, і воєнний стан, і специфічні умови навчання в Харківському регіоні – змішане навчання, перебування значної частини студентів та слухачів за межами Харківщини чи в лавах захисників. Відтак значно міняється й специфіка роботи викладача, який в нинішніх умовах має бачити технологічні, організаційні, соціально-економічні та соціально-психологічні чинники для досягнення максимального педагогічного результату, має вдаватися до форм і методів роботи, які сприятимуть збереженню ефективності навчання, має розуміти необхідність регулярної актуалізації курсів дистанційного навчання. Трансформуються й традиційні підходи до взаємодії між навчальним закладом і викладачем, змінюючи їхню роль та відповідальність.

До 2020 року ми використовували дистанційні курси для навчання мови на різних рівнях мовної освіти (факультет до університетської освіти, курси української мови для перекладачів та української мови за професійним спрямуванням для економістів та соціологів, курс «для дорослих» – для здобувачів другої освіти та для охочих скласти іспити на володіння державною мовою). Ішлося переважно про дублювання аудиторних курсів дистанційними та застосування останніх для самостійної роботи зі студентами, які з різних причин не впоралися з навчальним

планом або не мали можливості відвідувати заняття в університеті, тобто малася на увазі лише підтримка для денної форми роботи та організація роботи з «недисциплінованими» студентами й слухачами [1; 2; 3; 4].

У 2020 році погляд на застосування дистанційних курсів у навчальному процесі зазнав певних змін: навчальне середовище, де здобувачі мають доступ до потрібних навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, завдяки якому навчальний процес стає привабливішим, демократичнішим, комфортнішим та яке сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою [4, с. 21] заслужено здобуває все ширше коло прихильників серед викладачів та студентів, навчальні заклади активно заохочують викладачів до створення курсів на освітній платформі Moodle.

Дистанційне навчання суттєво впливає на викладачів, які змушені адаптувати свої методики до нових умов. З одного боку, це відкриває нові можливості для креативного підходу до навчання [5], а з іншого – значно збільшує навантаження та відповідальність. Викладачі мають забезпечити високий рівень залученості студентів, підтримувати їхню мотивацію, і постійно стежити за їхнім прогресом [6; 7].

Один з основних викликів для викладача в умовах дистанційного навчання полягає в необхідності створювати інтерактивні матеріали, що відповідають стандартам платформи Moodle. Це потребує додаткового часу та зусиль, адже викладач має розробляти відеолекції, інтерактивні тести, дискусійні форуми та інші ресурси, що сприятимуть ефективному засвоєнню матеріалу.

Крім того, викладачі повинні мати високий рівень технічної грамотності, щоб упевнено використовувати всі можливості платформи Moodle. Це означає, що вони повинні вміти вирішувати технічні проблеми, які можуть виникнути у студентів під час навчання, та забезпечувати безперервний доступ до навчальних матеріалів.

Незважаючи на всі виклики, дистанційне навчання має значні переваги, які роблять його привабливим як для студентів, так і для викладачів. Зокрема, змішане навчання, яке поєднує традиційні аудиторні заняття з дистанційними, дозволяє ефективно організувати навчальний процес та забезпечити гнучкість для всіх учасників.

Платформа Moodle надає широкий спектр інструментів для організації змішаного навчання. Викладачі можуть легко створювати та поширювати навчальні матеріали, проводити онлайн-тести та опитування, організовувати дискусії та групові проекти. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу та дає можливість студентам працювати у зручному для них темпі.

Однією з головних переваг дистанційного навчання є можливість індивідуалізації навчального процесу. Викладачі можуть розробляти курси, що відповідають потребам та рівню підготовки кожного студента, надаючи їм можливість самостійно обирати темп навчання та зосереджуватися на тих темах, які є найбільш важливими для них.

Дистанційне навчання також сприяє розвитку самостійності та відповідальності студентів. Вони змушені самостійно організувати свій час та планувати навчання, що допомагає розвивати навички тайм-менеджменту та самоконтролю. Водночас, викладачі можуть постійно моніторити прогрес студентів та надавати їм необхідну підтримку.

В умовах дистанційного навчання змінюється роль як навчального закладу, так і викладача. Навчальні заклади повинні забезпечувати технічну підтримку та надавати доступ до сучасних технологій, щоб викладачі могли ефективно використовувати платформу Moodle. Це включає навчання викладачів, забезпечення доступу до інтернету, створення електронних бібліотек та інших ресурсів.

Викладачі, у свою чергу, повинні бути готові до постійного вдосконалення своїх знань та навичок, адаптації до нових методів викладання та використання технологій. Вони також повинні активно співпрацювати з адміністрацією навчального закладу та іншими викладачами для обміну досвідом та кращого розуміння потреб студентів.

Таким чином, дистанційне навчання мови на платформі Moodle відкриває нові можливості для розвитку взаємозалежності між навчальним закладом і викладачем. Незважаючи на зростання навантаження та відповідальності викладачів, переваги дистанційних курсів для змішаного навчання мови є беззаперечними. Вони дозволяють забезпечити гнучкість, індивідуалізацію навчання та сприяють розвитку самостійності та відповідальності студентів.

Успішне впровадження дистанційного навчання потребує від навчальних закладів та викладачів постійного вдосконалення та готовності до змін. Тільки так можна досягти високих результатів у навчанні та забезпечити ефективну взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу.

Список бібліографічних посилань

1. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2021). Оцінювання навчальних досягнень слухачів дистанційних курсів української мови. У: Кірвас, В. А та ін. ред. *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків: Вид-во НУА, с. 12–15.

2. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2021). Використання дистанційних курсів для підготовки до ЗНО та іспиту на володіння державною мовою. У: *Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та технологій*. Полтава: ЦФЕНД, ч. 2, с. 19.

3. Берест, Т. М., Помазан, І. О. (2013). Використання дистанційних форм навчання: досвід кафедри українознавства ХГУ «НУА». *Проблеми освіти*, вип. 77, ч. 1, с. 23–30.

4. Мельник, Т. А., Волчкова, Г. К. (2021). Досвід застосування LSM Moodle при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, 192, с. 106–111.

5. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2023). Використання ігрових платформ у навчанні української мови в закладах вищої освіти. У: Кірвас, В. А та ін. ред. *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків: Вид-во НУА, с. 46–49.

6. Славко, Г. В. (2020). Непрямі методи ідентифікації користувачів Moodle. [online] У: *MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle*. Available at: <https://.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30> [Accessed 9 Jan. 2025].

7. Триус, Ю. В. (2020). Використання системи підтримки дистанційного навчання ЧДТУ на базі Moodle в умовах карантину. [online] У: *MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle*. Available at: <https://.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30> [Accessed 9 Jan. 2025].

References

1. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2021). Otsiniuvannya navchalnyh dosiahnen sluhachiv dystantsiinyh kursiv ukrainskoi movy [Assessment of Learning Achievements of Distance Course Students of the Ukrainian Language]. In: Kirvas, V. A. et al. *Ekspertni otsinky elementiv navchalnoho protsesu [Expert Assessments of Educational Process Elements]*. Kharkiv: Vyd-vo NUA, pp. 12–15.

2. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2021). Vikorystannia dystantsiinyh kursiv dlia pidhotovky do ZNO ta ispytu na volodinnia derzhavnoi movoiu [Using Distance Courses for Preparation for External Independent Evaluation and the State Language Exam]. In: *Suchasni svitovi tendentsii rozvytku nauky, osvity ta tekhnolohii [Modern World Trends in Science, Education and Technology Development]*. Poltava: TsFEND, ch. 2., p. 19.

3. Berest, T. M., Pomazan, I. O. (2013). Vikorystannia dystantsiinyh form navchannia: dosvid kafedry ukrainoznavstva KhHU «NUA» [Using Distance Learning Forms: Experience of the Department of Ukrainian Studies of KhHU «NUA»]. In: *Problemy osvity [Problems of Education]*, iss. 77, ch. 1, pp. 23–30.

4. Melnyk, T. A., Volchkova, H. K. (2021). Dosvid zastosuvannia LSM Moodle pry dystantsiinnomu navchanni u zakladah vyshchoi osvity [Experience in Applying LSM Moodle in Distance Learning in Higher Education Institutions]. In: *Naukovi zapysky. Serii: Pedagogichni nauky [Scientific Notes. Series: Pedagogical Sciences]*, 192, pp. 106–111.

5. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2023). Vikorystannia ihrovyh platform u navchanni ukraïnskoi movy v zakladah vyshchoi osvity [Using Gaming Platforms in Teaching the Ukrainian Language in Higher Education Institutions]. In: Kirvas, V. A. ta et al. *Ekspertni otsinky elementiv navchalnoho protsesu* [Expert Assessments of Educational Process Elements]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, pp. 46–49.

6. Slavko, H. V. (2020). Nepriami metody identyfikatsii korystuvachiv Moodle [Indirect Methods of Identifying Moodle Users]. [online] In: *MoodleMoot Ukraine 2020. Teoriia i praktyka vykorystannia systemy upravlinnia navchanniam Moodle* [MoodleMoot Ukraine 2020. Theory and Practice of Using the Moodle Learning Management System]. Available at: <https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30> [Accessed 9 Jan. 2025].

7. Trius, Yu. V. (2020). Vikorystannia systemy pidtrymky dystantsiinoho navchannia ChDTU na bazi Moodle v umovah karantynu [Using the CHTU Distance Learning Support System Based on Moodle under Quarantine Conditions]. [online] In: *MoodleMoot Ukraine 2020. Teoriia i praktyka vykorystannia systemy upravlinnia navchanniam Moodle* [MoodleMoot Ukraine 2020. Theory and Practice of Using the Moodle Learning Management System]. Available at: <https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30> [Accessed 9 Jan. 2025].

Берест Тетяна Миколаївна, Шумейко Олена Анатоліївна. Дистанційне навчання мови: еволюція взаємозалежності між навчальним закладом і викладачем у нових умовах.

У матеріалі розглянуто зміни у взаємозалежності між навчальним закладом і викладачем в умовах дистанційного навчання мови у курсах платформи дистанційної освіти Moodle. Проаналізовано нові виклики та можливості, що виникають у процесі змішаного навчання з використанням дистанційних курсів на освітній платформі, зокрема взаємодію між викладачем та студентами, роль цифрових технологій у навчальному процесі, а також адаптацію навчального закладу до нових умов. Основну увагу приділено трансформації педагогічних підходів і методів викладання, що забезпечують ефективне навчання мови в дистанційному форматі. Відзначено зростання навантаження та відповідальності викладачів при використанні платформи Moodle для викладання на різних рівнях мовної освіти. Підкреслено важливість технічної підтримки з боку навчального закладу. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації дистанційного навчання мови та забезпечення ефективної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу в нових умовах.

Ключові слова: дистанційне навчання, платформа Moodle, навчальний заклад, викладач, змішане навчання, цифрові технології, оптимізація навчання, взаємодія студентів і викладачів

Berest Tetiana, Shumeyko Olena. Distance language learning: the evolution of interdependence between educational institutions and teachers in new conditions.

The study examines changes in the interdependence between educational institutions and teachers within the conditions of distant language learning through the Moodle remote education platform courses.

One analyses the new challenges and opportunities arising from hybrid learning with online courses on educational platforms, particularly focusing on teacher-student interaction, the role of digital technologies in the learning process, and the adaptation of educational institutions to new conditions. Special attention is paid to the transformation of pedagogical approaches and teaching methods that ensure effective language learning at a distance.

The author underscores teachers' increasing workload and responsibilities when using the Moodle platform for teaching at various levels of language education and emphasizes the importance of technical support from educational institutions. The study recommends ways to optimize distance language learning and ensure effective interaction among all participants in the educational process under the new conditions.

Key words: distance learning, moodle platform, educational institution, teacher, blended learning, digital technologies, learning optimization, student-teacher interaction